

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

▶ **ELECTRONIC JOURNAL** • ▶ **ELECTRONIC JOURNAL** •

№4 (169), июнь 2023

▶ **SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL**
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

САЙТ ЖУРНАЛА: [HTTPS://SCIENTIFICPUBLICATION.RU](https://scientificpublication.ru)

ИЗДАТЕЛЬСТВО: [HTTPS://SCIENTIFICPUBLICATIONS.RU](https://scientificpublications.ru)

СВИДЕТЕЛЬСТВО РОСКОМНАДЗОРА ЭЛ № ФС 77-65699

ISSN 2542-081X

9 772542 081007

Вопросы науки и образования

№ 4 (169), 2023

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
[HTTPS://SCIENTIFICPUBLICATION.RU](https://scientificpublication.ru)
EMAIL: [INFO@SCIENTIFICPUBLICATIONS.RU](mailto:info@scientificpublications.ru)

Издается с 2016 года.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство ПИ № ФС77 – 65699

Вы можете свободно делиться (обмениваться) — копировать и распространять материалы и создавать новое, опираясь на эти материалы, с **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** указанием авторства. Подробнее о правилах цитирования:
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru>

ISSN 2542-081X

© ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ»

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	4
<i>Викаева А.З.</i> INCREASING THE DURABILITY OF HEAVILY LOADED GEARS	4
<i>Букаева А.З.</i> ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА, КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	6
<i>Игамбердиев Б.Г., Исматуллаева Н.Г.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕГКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУПЕРАБСОРБЕНТОВ.....	9
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	15
<i>Нажмиддинов Ф.Н.</i> НУЛЕВЫЕ АФФИКСАЦИИ ЯЗЫКОВ В ЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.....	15
<i>Исламова М.М.</i> МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» УЗБЕКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ.....	18
<i>Исламова М.М.</i> СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ».....	20
<i>Маманиёзов Х.Т.</i> КВАНТАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОЛОТА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ	23
<i>Маманиёзов Х.Т.</i> ЗОЛОТО КАК СИМВОЛ ВЛАСТИ И МОГУШЕСТВА В ИСТОРИИ НАРОДА	26
<i>Султанова С.А.</i> ФЕНОМЕН РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	29
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	33
<i>Тухтаева Ш.М.</i> ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛ С УЗБЕКСКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ	36
<i>Убайдуллаева Ф.У.</i> ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	40
<i>Зияева С.А.</i> РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)	46

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

Зияева С.А.

*Зияева Севара Анваровна – доктор педагогических наук,
профессор, Узбекский государственный университет
мировых языков, г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: *существуют определенные методические принципы, или же принципы обучения иностранному языку (в нашем случае – немецкому), которые согласно современным требованиям обязаны охватывать такой аспект как социолингвистическую компетенцию. В принципах обучения немецкому языку раскрываются теоретические подходы к построению учебного процесса и управлению им. Они определяют позиции и установки, с которыми преподаватели немецкого языка подходят к организации процесса обучения и к поиску возможностей его оптимизации. Знание принципов обучения дает возможность организовать учебный процесс согласно его закономерностям, обоснованно определить цели и отобрать содержание учебного материала, выбрать адекватные целям формы и методы обучения.*

Ключевые слова: *проблемное обучение, социолингвистическая компетенция, обучение иностранным языкам, немецкий язык, технология.*

Социолингвистическая компетенция является одним из ключевых компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. И.Л. Бим выделяет социолингвистическую компетенцию в составе социокультурной компетенции [3]. Она предполагает «умение осуществлять выбор лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватный условиям акта коммуникации, т.е. ситуации общения, целям и намерениям, социальным ролям партнеров по общению» [3]. Социолингвистическая компетенция – это умение личности организовывать свое речевое поведение адекватно ситуации общения.

Понятие ситуации общения включает в себя такие компоненты, как «место и время коммуникативного акта, его цель, социальный статус говорящего и статус собеседников, отношения между собеседниками» [1]. Это умение приобретается в процессе естественной коммуникации или специально организованного обучения и осуществляется на фоне культурного контекста.

Процесс формирования социолингвистической компетенции на уроках немецкого языка во многом зависит от правильно подобранных методов обучения, то есть от способа воздействия педагога на обучающихся для достижения поставленных целей обучения. В качестве основных форм взаимодействия учителя и учащихся и процессе формирования социолингвистической компетенции используются фронтальная, индивидуальная и групповая [2].

Однако отличительной особенностью взаимодействия учащихся на уроке с учителем и друг с другом при формировании социолингвистической является работа в парах как постоянного, так и переменного состава.

Формирование социолингвистической компетенции в рамках разработанной системы обучения предполагает использование разнообразных аудиальных, визуальных, аудиовизуальных средств обучения иностранному языку, включая информационные технологии.

К методам обучения, которые целесообразно использовать для формирования социолингвистической компетенции относят методы активного и интерактивного обучения [4].

Активные методы обучения (АМО) – «совокупность педагогических действий и приемов, мотивирующих обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому усвоению материала в процессе познавательной деятельности» [5]. Иными словами, это методы, стимулирующие самостоятельную познавательную деятельность обучающихся. Они строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы [6], характеризуются высоким уровнем активности обучающихся.

В данном случае нас интересует технология проблемного обучения, что ведёт нас к интерактивным методам обучения немецкому языку.

Интерактивные методы обучения - это взаимосвязанная совместная деятельность учащихся и учителя, при которой все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия друг друга и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу сотрудничества по разрешению проблем» [7].

В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. При взаимодействии участники образовательного процесса совместно решаются проблемы, моделируются ситуации, оцениваются действия друг друга и свое собственное поведение.

Педагог чаще выступает в роли организатора процесса обучения, лидера группы, он создает условия для инициативы учащихся, направляет деятельность учащихся на достижение поставленной цели [8].

Интерактивные методы стимулируют творческую активность учащихся, обеспечивают постоянное взаимодействие обучающегося и преподавателя. В ходе совместной деятельности студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Данные методы дают возможность моделировать реальные коммуникативные ситуации, находить решение конкретной коммуникативной задачи и ощутить последствия принятых решений.

М.Ф. Овчинникова исследовала процесс формирования социолингвистической компетенции на уроках в общеобразовательной организации. Она отмечает, что «важнейшим условием эффективности процесса формирования и развития социолингвистической компетенции является

вовлечение учащихся в активную речемыслительную деятельность посредством системы условно-речевых и речевых упражнений, ролевых игр, драматизации, ситуационного анализа [9].

В качестве отдельного метода М.Ф. Овчинникова выделяет case study, или ситуационный анализ, который определяет, как «речевое упражнение, направленное на анализ социолингвистических условий коммуникативной ситуации, установление причинно-следственных связей, определение и устранение ошибок».

В ходе выполнения данных заданий, учащиеся могут открывать для себя принципиально новую информацию или исследовать уже известное. Главным является то, что в процессе анализа проблемных ситуаций задействованы механизмы творческого мышления, в результате чего учащиеся приобретают исследовательский опыт [9].

Таким образом, формирование социолингвистической компетенции в процессе обучения немецкому языку как иностранному основана на общих дидактических и некоторых специальных методических принципах [10].

Упомянутые в нашей статье принципы являются теоретической основой для формирования данной компетенции при проблемном обучении, т.е. с применением элементов технологии проблемного обучения.

Формирование социолингвистической компетенции при этом включает три этапа, в рамках которых используются условно-речевые и речевые упражнения, ролевая игра, беседа с носителем языка, case study, проектная деятельность и другое.

Список литературы

1. Алегушина Е. А., Быстрова Н. В., Лапинова А. В. Технология проблемного обучения при формировании компетенций студентов // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – №. 63-2. – С. 16-19.

2. *Белякова Е. А. Проблемные задания как прием обучения иностранному языку студентов вуза // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2011. – Т. 55. – №. 1.*
3. *Бим И. Л. Иностранный язык в системе школьного филологического образования // Иностранные языки в школе. – 2009. № 1. – С. 4-7.*
4. *Бобрикова, О. С. Социолингвистическая компетенция переводчика: сущность и компонентный состав / О. С. Бобрикова, В. И. Иванова // Вестник Брянского государственного университета. – 2016. – № 1(27). – С. 212-217.*
5. *Горина Н. С. К вопросу о сущности социолингвистической компетенции // Теория и практика общественного развития. – 2012. – №. 2.*
6. *Дагбаева, Н.Ж., Овчинникова, М.Ф. Принципы формирования социолингвистической компетенции на начальном этапе языкового вуза // Вектор науки ТГУ, 2012. №1(8). С.103-105.*
7. *Ерёмина В. М. Применение проблемных заданий в процессе обучения чтению художественной литературы на иностранном языке // Учёные записки ЗабГУ. Серия: Профессиональное образование, теория и методика обучения. 2013. №6 (53) – С. 173-175.*
8. *Матюшкин А. М. и др. Проблемное обучение: прошлое, настоящее, будущее. – 2019.*
9. *Овчинникова М. Ф. Методика формирования социолингвистической компетенции в рамках обучения иностранному языку: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Улан-Удэ, 2023. – 258 с.*
10. *Савкина Е. А. Параметры социолингвистической компетенции участника межкультурной коммуникации // Общество. Коммуникация. Образование. – 2020. – Т. 11. – №. 3. – С. 108-120.*